

Абдурахманов Рустам Паттахович

Абилова Райхон Собиржон кизи

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ

Абдурахманов Рустам Паттахович
ТУИТ, к.т.н., профессор
Телефон:+ 998935553166
Абилова Райхон Собиржон кизи
arf@inbox.ru

Аннотация. Данная работа посвящена анализу инструментальных средств, используемых при проектировании и моделировании различных цифровых устройств и систем, что обеспечивает эффективное использование учебного времени и повышает качество обучения специальных дисциплин в технических вузах. В работе проанализирован весь спектр аппаратно- программных средств таких как редактор исходных текстов, компилятор, программный симулятор, аппаратный эмулятор, программатор.

Ключевые слова: моделирование, обучение, виртуальная модель , симулятор , редактор, компилятор, программатор .

Разработка эффективной методики обучения компьютерному моделированию в настоящее время является актуальной задачей в преподавании специальных дисциплин. Это связано, с одной стороны, с возрастанием роли вычислительного эксперимента при решении профессиональных задач специалистами различного профиля и, с другой стороны, с трудностями обучения моделированию традиционными методами, которые, главным образом, состоят в больших затратах времени на разработку и отладку обучающимися моделирующих программ, что

приводит к неэффективному использованию учебного времени. Одной из важнейших и распространённых причин использования моделирующих программ в обучении является потребность моделирования или визуализации каких-либо динамических процессов, которые затруднительно или просто невозможно воспроизвести в учебной лаборатории или классе [1]. Такие программы, позволяющие моделировать эксперименты, используются для активизации поисковой деятельности обучаемых и в качестве самостоятельных программных средств, и в составе обучающих систем. Концептуальные (математические) модели играют фундаментальную роль в оценке производительности и надёжности сложных систем. Математическое моделирование является современным средством оценки качества проектных решений для сложных систем, в том числе уже существующих систем в процессе их эксплуатации. В настоящее время существует несколько десятков специализированных имитационных систем моделирования и проблемно-ориентированных систем, и их число растёт.

Наличие в микропроцессорной системе, как аппаратных, так и программных средств обуславливает ряд специфических особенностей, присущих процессу ее создания. Он существенно отличается от проектирования традиционных электронных устройств, не предполагающих программное обеспечение. В отличие от традиционного подхода, когда все функции, возлагаемые на устройство, достигаются чисто аппаратными средствами и другой альтернативы просто не существует, при аппаратно-программной реализации выполняемые функции оптимально располагаются между программными и аппаратными средствами микропроцессорной системы. Виртуальная модель микропроцессорной системы отражает аппаратную и программную конфигурации, учитывает общую структуру и алгоритмы функционирования с учетом разделения аппаратно-реализуемых и программно-реализуемых функций. Такая модель дает возможность оценивать соответствие параметров и выходных характеристик требованиям технического задания, а также вносить изменения на этапе оптимизации и

отладки управляющей программы виртуального устройства. Основными инструментами, используемыми для разработки микропроцессорных систем являются: редактор исходных текстов; компилятор; программный симулятор; аппаратный эмулятор; программатор. Хотя не все из этих инструментов являются необходимыми, и каждый из них может исполняться в отдельности, но их совместное использование упрощает разработку и отладку приложения[2,3]. Симуляторы — это программы, которые выполняют откомпилированный программный код в инструментальном компьютере. Как правило, симулятор содержит в своем составе: компилятор; модель ЦПУ и памяти; модели встроенных периферийных устройств, таких, как таймеры, порты, АЦП, и системы прерываний отладчик. Симулятор должен уметь загружать файлы программ во всех популярных форматах, максимально полно отображать информацию о состоянии ресурсов симулируемого микроконтроллера, а также предоставлять возможности по симуляции выполнения загруженной программы в различных режимах. Возможности отладчика-симулятора проиллюстрируем на примере PDS-PIC (программное средство для написания и отладки программ, ориентированных на микроконтроллеры PICmicro).

Симулятор PDS-PIC имеет:

- встроенный многооконный редактор для написания исходных текстов программ. Редактор поддерживает операции с блоками текста, цветовое выделение синтаксических конструкций языка ассемблера;
- встроенный менеджер проектов, поддерживающий автоматическую компиляцию программ, написанных для макроассемблера `rasm-pic` фирмы Microchip;
- возможности отладки программ;
- симулируется работа всех встроенных в микроконтроллер периферийных устройств: таймеров, АЦП, системы прерываний, портов и т.д.;
- развитые средства моделирования "внешней среды";
- систему сохранения конфигурации окон и параметров настройки;

- возможность настройки цветов и шрифтов и других параметров для всех окон одновременно и для каждого окна в отдельности.

Очевидным недостатком программных симуляторов является то обстоятельство, что исполнение программ загруженных в симулятор происходит в масштабе времени, отличном от реального. Однако, низкая цена, возможность ведения отладки даже в условиях отсутствия макета отлаживаемого устройства, делают программные симуляторы весьма эффективным средством проектирования систем на основе микроконтроллеров. Избежать большого объема рутины и существенно повысить эффективность процесса разработки и отладки, позволяют появившиеся и быстро завоевывающие популярность интегрированные среды разработки (Integrated Development Environment, IDE).

Как правило, "хорошая" интегрированная среда позволяет объединить под одним крылом имеющиеся средства отладки (внутрисхемный эмулятор, программный симулятор, программатор), и при этом обеспечивает работу программиста с текстами программ в стиле "турбо".

Работа в интегрированной среде дает программисту возможность:

- использования встроенного многофайлового текстового редактора;
- диагностики выявленных при компиляции ошибок;
- организации и ведения параллельной работы над несколькими проектами.

Менеджер проектов позволяет использовать любой проект в качестве шаблона для вновь создаваемого проекта; подключения к оболочке практически любых программных средств.

В настоящее время существует целый ряд симуляторов и интегрированных сред разработки для микроконтроллерных систем. Наиболее используемыми являются среды: MPLAB IDE, UMPS, MCStudio, Proteus и другие.

Universal Microprocessor Program Simulator (UMPS) – это симулятор для микроконтроллеров 8051 [4,5]. UMPS обладает двумя интересными особенностями. Во-первых, способностью выполнять

программный код для широкого набора микроконтроллеров. Во-вторых, UMPS использует уникальный метод симуляции приложений. Вместо разработки специального тестового файла UMPS позволяет создать виртуальную схему, с которой взаимодействует приложение. В данной программе помимо программирования, компиляции и отладки программы предоставляется возможность подключения к микроконтроллеру виртуальных ресурсов (светодиодов, кнопок, семисегментных индикаторов, LCD-дисплея и др.) Недостатки: ограничения на объем программного кода, дороговизна интегрированной среды. Достоинство – возможность визуализировать процесс пошаговой отладки программ за счет вывода на рабочий стол окна регистров и окна ресурсов.

MPLAB IDE –интегрированная среда разработки для микроконтроллеров PIC объединяет все необходимые инструментальные средства, позволяя минимизировать время изучения нового интерфейса. В состав MPLAB IDE входит: редактор исходного текста программы;организатор проекта; компиляторы исходного текста программы;программный симулятор микроконтроллеров;внутрисхемный эмулятор;программатор.

Программное обеспечение MPLAB-IDE предназначено для разработки программного обеспечения 8-разрядных микроконтроллеров PICmicro, работающее под управлением операционной системы Windows.

Симулятор MCStudio является инструментальным обеспечением процесса проектирования программ для широкого спектра моделей однокристалльных микроконтроллеров семейства MCS-51. В MCStudio реализованы компоненты, которые поддерживают все этапы проектирования программного обеспечения. Система имеет удобный и интуитивно понятный интерфейсНедостаток MCStudio – отсутствие возможности использовать языки высокого уровня, ограниченное количество виртуальных ресурсов.

Интегрированная среда проектирования PROTEUS VSM позволяет достоверно моделировать и отлаживать достаточно сложные устройства,

содержащие несколько микроконтроллеров разных семейств в одном устройстве. **PROTEUS** содержит огромную библиотеку электронных компонентов. Отличительной особенностью этой среды от рассмотренных выше является широкие возможности разработки конструктивных элементов микроконтроллерных систем. Однако в состав среды не входит редактор и компилятор, чаще всего используется среда Vision, который включает полнофункциональный текстовый редактор, менеджер проектов и встроенную утилиту Make.

Инструментальные средства широко используются в учебном процессе при проведении занятий по предметам «Микропроцессорные системы» и «Встроенные системы», связанных с изучением микропроцессорной техники и цифровых систем управления.

Список литературы

1. Raj Kamal: Embedded Systems- Architecture, Programming and Design, TMH, New Delhi.
2. Design with PIC Microcontrollers by John V. Peatman , Pearson.
3. Пухальский Г.И. Проектирование микропроцессорных устройств: Учебное пособие для вузов / Г.И. Пухальский - СПб.: Политехника, 2001-544с.
4. Design with PIC Microcontrollers by John V. Peatman , Pearson.
5. Лю Ю-Чжен. Микропроцессоры семейства 8086/8088. Архитектура, программирование и проектирование микрокомпьютерных систем: пер. с англ. / Лю Ю-Чжен, Г. Гибсон. – М.: Радио и связь, 1987. – 512 с